

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICAS COLABORATIVAS E INCLUSIVAS DE MATEMÁTICA: UMA ARTICULAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA

Maria Elídia Teixeira^{1a}; Flávio Gomes de Moraes^{1b}; Magda Cabral Costa^{2c}; Rafael Jeferson de Oliveira^{3d}; Neusa Dias de Brito Ferreira^{3e}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí-GO, Brasil

² Instituto Federal de Goiás - Câmpus Jataí, DAA, Jataí-GO, Brasil

³ CEPI Maria Olinta de Almeida, CRE Itaberaí, Itaberaí-GO, Brasil

Área: Matemática/ Pós-Graduação

Este trabalho apresenta as contribuições e limitações de uma proposta extensionista desenvolvida pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e Práticas em Educação Matemática (GEPPEMat), que visa contribuir para a formação inicial e continuada de professores, bem como para a melhoria do ensino e aprendizagem da Matemática na Educação Básica por meio da promoção de práticas pedagógicas mais contextualizadas, inclusivas e colaborativas. A proposta articula universidade e escola, envolvendo docentes da Educação Básica, professores de Matemática da UFJ, IFG/Câmpus Jataí e UFG, além de discentes da graduação. As ações fundamentam-se na teoria histórico-cultural, com ênfase no trabalho coletivo entre universidade-escola, e em práticas inclusivas pautadas no respeito às diferenças e no compromisso com as demandas escolares. A metodologia baseia-se em encontros online, geralmente em um sábado por mês, onde são discutidas as demandas das escolas e do grupo, planejam-se formações e definem-se temáticas para o semestre ou ano, além da organização em subgrupos que se reúnem semanalmente/quinzenalmente para aprofundar estudos teórico-metodológicos que subsidiam o planejamento de materiais e práticas. Os temas das formações inicial e continuada emergem de questionários aplicados a professores e coordenadores pedagógicos, com apoio das Coordenações Regionais de Educação, e aos participantes do evento “Universidade e Escola: uma parceria pelo Ensino de Matemática” (UEPEM), promovido pelo GEPPEMat, cuja a sétima edição ocorreu em 2024. Desde 2022, os subgrupos realizam visitas às escolas para compreender demandas e planejar intervenções colaborativas, que incluem resolução de problemas, uso de materiais manipuláveis, práticas inclusivas, Tecnologias Digitais e Educação Financeira. Os resultados apontam o fortalecimento da relação universidade-escola, ampliação do grupo, de quatro para 22 membros em 2025, e a consolidação de vínculos duradouros entre os participantes. Observa-se ainda a receptividade das escolas, que têm colaborado no levantamento de demandas e execução das atividades. No entanto, como limitações, destacam-se a rotatividade de alguns membros, relacionada à sobrecarga docente e à instabilidade nas CREs. Conclui-se que o GEPPEMat tem se consolidado como espaço formativo, colaborativo e inovador, promovendo práticas pedagógicas inclusivas e transformadoras que articulam teoria e prática na formação docente e no ensino da Matemática.

Palavras-chave: Educação matemática; Extensão universitária; Formação inicial e continuada; Práticas pedagógicas inclusivas; Parceria universidade-escola.

a: elidiamt@ufj.edu.br

b: flaviomoraes@ufj.edu.br

c: magda.santos@ifg.edu.br

d: oliveira.r.j@seduc.go.gov.br

e: neusadias96@gmail.com